

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОСТИ В КНР

Шоира Мухамедаминовна Акрамова

Младший научный сотрудник

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни

Аннотация: В статье рассматриваются процессы формирования и развития политики открытости в Китайской Народной Республике, начавшиеся в конце 1970-х годов в контексте проводимых экономических реформ. Анализируются предпосылки перехода к новой модели взаимодействия с внешним миром, основные этапы реализации политики открытости, её влияние на внутренние преобразования и международное положение Китая. Особое внимание уделено стратегическому значению открытости как одного из ключевых элементов государственной политики модернизации.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; политика открытости; реформы Дэн Сяопина; модернизация; внешнеэкономическая политика; международные отношения; развитие Китая.

THE DEVELOPMENT AND EVOLUTION OF CHINA'S OPEN DOOR POLICY

Shoira Mukhamedaminovna Akramova

Junior Research Fellow

Al-Biruni Institute of Oriental Studies

Annotation: This article examines the formation and development of the policy of openness in the People's Republic of China, which began in the late 1970s in the context of the country's economic reforms. It analyzes the prerequisites for the transition to a new model of engagement with the outside world, the main stages of implementing the openness policy, and its impact on China's domestic transformation and international standing. Special attention is given to the strategic significance of openness as one of the key elements of the state's modernization policy.

Keywords: People's Republic of China; policy of openness; Deng Xiaoping's reforms; modernization; foreign economic policy; international relations; China's development.

ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИДА ОЧИҚЛИК СИЁСАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Shoira Muhammadaminovna Akramova

Kichik ilmiy xodim

O‘z.R. FA. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Аннотация: Ушбу мақолада Хитой Халқ Республикасида 1970-йилларнинг охирида бошланган иқтисодий ислохотлар шароитида очиқликнинг шаклланиши ва ривожланиши кўриб чиқилади. Унда ташқи дунё билан ўзаро муносабатларнинг янги моделига ўтишининг дастлабки шартлари, очиқликни амалга оширишининг асосий босқичлари, унинг ички ўзгаришларига ва Хитойнинг халқаро нуфузига таъсири таҳлил қилинади. Давлатни модернизация қилиш сиёсатининг асосий элементи сифатида очиқликни стратегик аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Хитой Халқ Республикаси, очиқлик сиёсати, Дэн Сяопин ислохотлари, модернизация, ташқи иқтисодий сиёсат, халқаро муносабатлар, Хитойнинг ривожланиши.

ВВЕДЕНИЕ

Китай – одна из стран с наиболее ранней цивилизацией, исторически имевшая широкие исторические, экономические и культурные связи с различными странами и регионами мира. Однако, начиная с XVI в., приходивший в упадок Китай эпохи Мин (1368-1644 гг.) начал осуществлять политику закрытости, в особенности с приходом к власти династии Цин (1644-1911 гг.), Китай отгородился от внешнего мира, введя запрет на торговые отношения с иностранными государствами, была осуществлена изоляция от всего внешнего мира. Замкнутость на протяжении веков сделала Китай отсталым и бедным; в то же время, распад феодальной системы, происшедшей за эти 200-300 лет в странах Западной Европе, формирование внутреннего рынка в капиталистических странах и создание международного рынка сильно стимулировало развитие производительных сил; что составило яркий контраст с застоём в Китае.

После образования КНР, с одной стороны, некоторые страны осуществляли блокаду Китая, позже отношения Китая и СССР также вызвали блокаду со стороны соцлагеря, с другой стороны, китайцы сами под влиянием традиционной теории социалистической экономики считали, что введение системы монополии на внешнюю торговлю и строгой импортной политики

соответствует интересам государства, поэтому сформировалась обстановка отгороженности от внешнего мира.

В период «культурной революции» «банда четырех» пропагандировала политику замкнутости как «патриотизм» и «революционную политику марксизма». Многие определялись как «преклонение перед иностранщиной» и «национальное предательство», таким образом, Китай отгородился от внешнего мира и стал проводить политику самоизоляции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования политики открытости КНР опирается на комплексный подход, включающий историко-сравнительный, системный, структурно-функциональный и аналитический методы.

Историко-сравнительный метод позволяет проследить динамику перехода Китая от политики самоизоляции к открытому взаимодействию с мировым сообществом, выявить различия между подходами в разные исторические периоды – от эпохи Мин и Цин до политики реформ и открытости, начатой Дэн Сяопином.

Системный подход используется для анализа политики открытости как многослойного явления, включающего экономические, социальные, внешнеполитические и идеологические компоненты.

Структурно-функциональный метод позволяет исследовать роль ключевых институтов – Коммунистической партии Китая, государственных министерств, специальных экономических зон – в реализации и институционализации политики открытости.

Также применены методы контент-анализа официальных документов КНР, работ китайских и зарубежных исследователей, статистических отчётов о социально-экономическом развитии страны.

Такой методологический комплекс обеспечивает целостное рассмотрение процесса формирования политики открытости, её влияния на модернизацию Китая и место КНР в мировой экономике.

ОБСУЖДЕНИЕ

Политика открытости, официально провозглашённая в КНР в конце 1970-х годов, стала переломным моментом в новейшей истории страны. Отказ от изоляционизма, проведение широкомасштабных экономических реформ и курс на интеграцию в мировую экономику заложили основы современного китайского развития. Данная статья посвящена исследованию становления и эволюции этой политики как сложного и многоуровневого процесса,

оказавшего существенное влияние на трансформацию внутренней и внешней стратегии КНР.

Дэн Сяопин начал настаивать на том, что «активное развитие отношений и экономических связей со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществования даст нам возможность на передовую международную технику, управленческий опыт и капитал»¹. Он указал, что для осуществления модернизации Китая необходимо уметь учиться, получать международную помощь, внешняя открытость имеет важное значение. Ни одна страна не может развиваться, отгородившись от внешнего мира, не укрепляя международных связей, не привлекая передовой опыт развитых стран, достижения передовой науки и техники и иностранный капитал.

Дэн Сяопин отмечал, что Китай должен главным образом, опираться на самого себя, возрождая свои силы². Однако, также нужно осуществлять внешнюю открытость, привлекать иностранный капитал и технику для помощи в развитии. Только при условии внешней открытости можно полностью использовать рынок, международные и внутренние ресурсы, улучшить распределение ресурсов, подтолкнуть научно-технический прогресс, повысить экономическую эффективность, ускорить развитие китайской экономики. Только в таком случае можно будет активно участвовать в международном экономическом сотрудничестве и конкуренции, проявлять преимущества китайской экономики.

По словам Дэн Сяопина, осуществление Китаем политики внешней открытости не означало открытость только для развитых стран, но также и сотрудничество со странами ЮВА, а также с СССР и Восточной Европой. «Если Юг не будет развиваться, то сбыт капитала и продукции Севера будет ограничен, дальнейшее обнищание Юга может привести к тому, что у Севера не будет рынков сбыта»³.

Политика «открытых дверей» Дэн Сяопина способствовала открытию Китая для иностранного импорта и стимулированию экспорта. В начале реформ, в 1978 г., общий объем внешней торговли – или сумма стоимостных показателей ее экспорта и импорта – составлял всего 7% ее национального дохода. Уже к 1987 г. объем внешней торговли увеличился до 25% ВВП, а к 1998 г. – до 37%⁴.

¹ Ковалев М.М., Дин Жуджунь. Китайские экономические реформы: опыт, возможности применения в Беларуси. – Минск, 2004. – С.151 // <http://www.economy.bsu.by/library/htm>

² Там же. – С.152.

³ Ковалев М.М., Дин Жуджунь. Китайские экономические реформы: опыт, возможности применения в Беларуси... // <http://www.economy.bsu.by/library/htm>

⁴ Там же.

Активную роль в продвижении китайского экспорта различных потребительских товаров на мировой рынок играли частные и иностранные компании. В то время, как у некоторых государственных компаний, занимающихся внешней торговлей, дела шли неважно,

Правительство приняло целый ряд мер по стимулированию экспорта, включая снижение экспортных пошлин и возврат налогов на сырье, используемое для производства экспортных товаров.

Иностранные инвестиции – второй компонент политики открытых дверей – поощрялись за счет открытия различных регионов Китая. В 1982 году была создана ныне хорошо известная экономическая зона Шэньчжэнь, граничащая с Гонконгом. Иностранные инвесторы могли бы основать там заводы, чтобы воспользоваться преимуществами недорогой квалифицированной рабочей силы и платить им по рыночным ставкам заработной платы, в отличие от ставок, преобладающих в других частях Китая. Инвесторы также получили специальные налоговые льготы. Менее чем за десятилетие Шэньчжэнь превратился из клочка сельскохозяйственных угодий в современный город. Вскоре для удобства иностранных инвесторов были созданы другие экономические зоны, особые территории. Иностранные инвестиции увеличились с годового показателя менее 1 млрд долл. США в 1978 г. до почти 30 млрд долл. США в 1998 г.⁵

Одной из основных форм осуществления открытой внешне-экономической политики Китая в период реформ стало привлечение иностранного капитала. В условиях возрастающей потребности в валюте для оплаты импорта необходимых техники и технологии, сырья и материалов они рассматриваются в качестве эффективного способа разрешения противоречия между импортными потребностями и экспортными возможностями. Велика их роль во внедрении новых методов и идей в экономическую теорию и современных приемов и форм хозяйствования в практику.

Практика привлечения иностранных инвестиций в КНР имеет полувековую историю. С точки зрения конечных целей можно выделить два существенно различных периода в инвестиционной политике:

1) использование иностранного капитала (преимущественно из СССР и стран Восточной Европы) для становления и развития социалистической экономики замкнутого типа (1949-1978 гг.);

⁵ Ковалев М.М., Дин Жуджунь. Китайские экономические реформы: опыт, возможности применения в Беларуси... // <http://www.economy.bsu.by/library/htm>
www.sharqjurnali.uz

2) привлечение инвестиций из промышленно развитых и развивающихся стран с целью развития социалистической экономики открытого типа (с 1978 г. по 2000 г.).

Первый период характеризовался неоднородностью. В 50-е гг. XX в. с помощью капитала и технологий, поступивших из СССР и других социалистических стран, в КНР были созданы базовые отрасли промышленности и сформированы основы многоотраслевого промышленного производства. Затем, в 60-е гг. были предприняты попытки хозяйственного развития КНР почти полностью за счет внутренних экономических ресурсов, что свело до минимума роль внешних факторов в развитии производительных сил КНР. В начале 70-х гг. к практике «опоры на собственные силы» добавилась практика постановки «иностранный на службу Китаю».

Второй период в привлечении инвестиций берет начало с 1978 г., когда была принята программа ускоренной модернизации экономики КНР с акцентом на мобилизацию значительных иностранных ресурсов. В соответствии с 10-летним планом развития народного хозяйства (1976-1985 гг.) в капитальное строительство предполагалось вложить средства в сумме, равной капитальным вложениям за все прежние годы развития экономики КНР. Нехватка средств для реализации плана заставила от него отказаться, но линия на развитие внешних экономических связей, использование внутренних ресурсов и иностранного капитала была сохранена.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в КНР сложились благоприятные внутренние и внешние условия для привлечения иностранных инвестиций: с одной стороны, спрос на значительные финансовые и материально-технические ресурсы в соответствии с курсом на ускоренную модернизацию Китая, а с другой – появление на международном рынке значительного избытка свободных капиталов, ищущих прибыльного приложения.

Страна приступила к разработке законодательных основ инвестиционного климата, важным направлением которой стало формирование договорно-правовой и организационной базы политики привлечения иностранного капитала. В 1978-1979 гг. Китай заключил серию долгосрочных соглашений об экономическом сотрудничестве, включая торговые соглашения с такими странами, как Япония, Франция, Великобритания, Италия, США, ФРГ, а также с ЕС⁶. Эти соглашения предусматривали возможность предоставления Китаю крупных кредитов на финансирование импортных программ. В 1979 г. Организация

⁶ Манежев С.А. Иностранный капитал в экономике КНР. – М.: Наука, 1990. – С.122.

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) закрепила за КНР статус развивающейся страны и включила его в список государств, пользующихся льготным кредитным содействием стран-членов ОЭСР.

Одновременно предпринимались усилия по созданию соответствующей юридической базы, регламентирующей порядок помещения иностранного предпринимательского капитала и деятельность зарубежных компаний на территории КНР. В 1979 г. был принят закон о смешанных предприятиях с использованием китайских и иностранных капиталовложений. В 1980 г. Китай вступил в МВФ и Всемирный банк. Все это открыло многочисленные каналы поступления иностранных кредитов в китайскую экономику.

В целом, в 1979-1982 гг. в КНР была принята целая серия законов и подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения объектов с участием иностранного капитала, передачи технологии, трудовых отношений, валютного и таможенного режима, кредитно-финансового обеспечения и т.д.

Впервые в истории КНР официально было разрешено создание на территории страны совместных предприятий с участием иностранного капитала. При этом была установлена минимальная граница иностранного участия в размере 25% акционерного капитала. Предусматривались дополнительные налоговые льготы для особо крупных или рассчитанных на особо длительный срок иностранных инвестиций.

На период начала реформ в конце 1970-х гг. КНР не имела детально разработанной внешнеэкономической стратегии. Первый опыт КНР в области привлечения иностранных кредитов оказался не слишком успешным. Их эффективное использование затруднялось крайней технологической отсталостью, неразвитостью инфраструктуры, нехваткой сырья, энергии, дефицитом квалифицированных кадров, а освоение новейшего импортного оборудования столкнулось с непропорционально высокими валютными затратами. Основные ориентиры, включая концепцию создания открытых экономических районов, разрабатывались постепенно, с учетом практики экономического развития и ситуации на мировом рынке. Поэтапно осуществлялось и подключение Китая к мировому экономическому сообществу.

Введение налоговых и таможенных льгот для СП, облегчение процесса их создания, учреждение районов льготного инвестирования в приморской полосе дали толчок развитию совместного предпринимательства, представленному на первоначальном этапе главным образом кооперационными предприятиями, действовавшими в трудоемких областях обрабатывающей промышленности, более двух третей СП, созданных в этот

период, пришлось на сферу производства (автомобилестроение, нефтепереработка, угледобыча, производство бытовой техники), на сферу услуг, туризма, в коммунальном и гостиничном хозяйстве и т.п. Предприятия концентрировались в приморских провинциях Гуандун и Фуцзянь, большинство иностранных вкладчиков являлись зарубежными китайцами (*хуацяо*)⁷ из Гонконга, Макао, Тайваня.

Обеспечение благоприятных условий для «осуществления вклада» в развитие экономики КНР со стороны представителей зарубежной китайской диаспоры стало самостоятельным направлением государственной политики привлечения иностранных инвестиций. Инвесторы-*хуацяо* были поставлены в преимущественное положение по сравнению с другими частными вкладчиками.

Привлечение иностранных инвестиций осуществлялось под жестким контролем и при мощной поддержке государства, которое не только предоставляло значительные льготы, но и направляло крупные инвестиции в материальную инфраструктуру. Были и серьезные государственные валютные дотации. Но главным средством максимального привлечения инвестиций была либерализация режима деятельности иностранных предпринимателей, которым в 1982-1984 гг. были предоставлены ощутимые льготы, в том числе, двукратное уменьшение ставки налога на доходы иностранных предприятий от передачи технологии, освобождение от таможенных пошлин и торгово-промышленного налога на машины и оборудование, ввозимые в КНР при создании смешанных предприятий, продление периода освобождения от уплаты подоходного налога смешанных предприятий, расширение их прав по реализации продукции на внутреннем рынке КНР, разрешение создавать полностью иностранные предприятия за пределами специальных экономических зон (СЭЗ), которые были созданы в 1979 г., в порядке эксперимента в районах приморских городов: Шэнчжень, Чжухай, Шаньтоу (провинция Гуандун) и Сяомынь (провинция Фуцзянь), принадлежащих к числу так называемых мест исхода зарубежных китайцев, и, позже, – провинция Хайнань.

Первым шагом было утверждение ЦК КПК в январе 1979 г. «особой политики и гибких мер» в отношении провинций Гуандун и Фуцзянь. Это было важное событие во внешней открытости Китая.

⁷ *Хуацяо* (华侨) – выходцы из Китая, проживающие за рубежом.
www.sharqjurnali.uz

Вторым шагом было то, что после 1980 г. правительство приняло решение последовательно создать специальные экономические зоны Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь.

Третий шаг – одобрение в 1983 г. решений по созданию СЭЗ на Хайнани. Затем в 1988 г. Хайнань стал первой, полностью открытой провинцией Китая.

Четвертый шаг – одобрение в 1984 г. введения в 14-ти прибрежных портовых городах особой политики внешней открытости, по решениям XII-го съезда КПК.

Пятый шаг – создание после 1985 г. прибрежного открытого экономического района, формирование открытых экономических районов в дельте рек Янцзы и Чжуцзян, района Сямэня, южнее реки Миньцзян, Чжанчжоу и района Цюаньчжоу.

Шестой шаг – осуществление внешней открытости в административных центрах провинций, расположенных на внутреннем континенте, в крупнейших городах и приморских районах.

СЭЗ были созданы на основе модели зон экспортной переработки, имели сходные с ними анклавные черты, принципы включения в международное разделение труда, методы формирования инвестиционного климата и создания экспортных производств. В политическом плане зоны были созданы в качестве буферов для постепенной экономической интеграции Гонконга и Макао до их воссоединения с материковым Китаем в 1997 г. и в 1999 г., а в перспективе – и Тайваня.

Таким образом, после окончания «культурной революции», в особенности после уже упомянутого 3-го Пленума ЦК КПК, китайское руководство, обобщая прошедший опыт, глубоко осознало, что закрытость от внешнего мира может только препятствовать вредить развитию китайской экономики. В то же время, был исследован опыт государств восточноазиатского региона по развитию внешней экономики и стимулированию развития экономики. В этих странах, включая Японию, Южную Корею, Сингапур, а также Сянган и Тайвань, была выбрана стратегия развития по внешним направлениям, что подтолкнуло их быстрый рост. Благодаря их опыту китайское правительство приняло решение следовать курсу внешней открытости.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ исторических и политико-экономических данных показал, что политика открытости КНР стала не только экономической мерой, но и

глубокой трансформацией китайской модели развития. Основные результаты исследования можно свести к следующим положениям.

Во-первых, переход от изоляционизма к открытости был обусловлен внутренними факторами: низким уровнем производства, технологическим отставанием, ограниченностью внутренних ресурсов и необходимостью модернизации. Дэн Сяопин впервые на государственном уровне обосновал невозможность развития страны без международного сотрудничества, импорта технологий, привлечения капитала и обмена управленческим опытом.

Во-вторых, начало политики реформ привело к созданию специальных экономических зон (Шэньчжэнь, Чжухай, Сямынь, Шаньтоу), которые стали экспериментальными площадками по внедрению рыночных механизмов. Эти регионы продемонстрировали высокие темпы роста, показав эффективность сочетания социалистических принципов с рыночной экономикой.

В-третьих, политика открытости позволила Китаю интегрироваться в мировую торговую систему. Результаты внешнеэкономической деятельности показывают впечатляющий рост: если в конце 1970-х внешняя торговля занимала около 7% национального дохода, то уже к концу XX века этот показатель вырос более чем в пять раз. Китай превратился из страны-импортёра технологий в одного из крупнейших экспортёров готовой продукции.

В-четвёртых, открытость способствовала ускоренному научно-техническому развитию. Импорт технологий, сотрудничество с иностранными компаниями, создание совместных предприятий и участие в глобальных цепочках производства позволили Китаю за короткий срок перейти от техники низкого уровня к высоким технологиям.

В-пятых, политика открытости способствовала изменению внешнеполитического курса страны. Китай стал активным участником международных организаций, укрепил связи не только с развитыми странами, но и с государствами Азии, Африки, Латинской Америки и социалистического блока. Это расширило его экономическое пространство и укрепило позиции в мировой политике.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что политика открытости стала ключевым фактором формирования современной экономической модели Китая и основой его превращения в глобальную мировую державу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дэн Сяопин стал популярным на волне экономических успехов Китая. С его именем принято связывать эпоху стабилизации и экономических реформ. Дэн Сяопин не допускал мысли о капиталистической альтернативе страны и его главной идеей являлась «социалистическая модернизация Китая». В рамках данной стратегии предполагалось максимальное развитие рыночных отношений в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Он последовательно проводил политику «открытых дверей» по отношению к западным инвестициям, одновременно выступая за нормализацию политических отношений с буржуазным Западом.

Исследование показало, что формирование и эволюция политики открытости в КНР являются сложным, многоэтапным и системным процессом, коренным образом изменившим траекторию развития страны. Отказ от идеологически мотивированной самоизоляции и переход к внешней открытости позволили Китаю преодолеть технологическое отставание, обеспечить приток капитала, ускорить модернизацию и выйти на лидирующие позиции в мировой экономике.

Инициированная Дэн Сяопином реформа стала качественным этапом трансформации китайской экономики: рыночные механизмы постепенно сочетались с государственным регулированием, были созданы новые институты экономического развития, произошли значительные изменения во внешней политике и международной стратегии страны.

В результате Китай смог не только обеспечить устойчивый экономический рост, но и занять центральное место в мировой торговле, науке, технологиях и международных инвестициях. Политика открытости превратилась в долгосрочный и стратегический курс развития страны, остающийся актуальным и в XXI веке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бероев И.А. Китайские реформы. – СПб.: Питер, 2000. – 232 с.
2. Гельбрас В. КНР: социальные последствия "реформ и открытости" // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 8. – С.2-7.
3. Ковалев М.М., Дин Жуджунь. Китайские экономические реформы: опыт, возможности применения в Беларуси. – Минск, 2004. – С.151 // <http://www.economy.bsu.by/library/htm>
4. Кондрашова Л., Корнейчук Н. КНР: реформа и региональная экономическая политика. – М., 1998.

5. Кузьменко А.В. Китайский путь реформ (1978-1992 гг.) // Эко. – 1994. – №3. – С.30-32.
6. Ли Теин. Теория и практика экономических реформ в КНР. /Отв. ред. Титаренко М.Л.; Институт Дальнего Востока РАН. – 2-е изд., доп. – М., 2002. – 131с
7. Манежев С.А. Иностраный капитал в экономике КНР. – М.: Наука, 1990. – С.122.